

ЃЎЗАНИ СУЃОРИШДА СМАРТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

Н.Х.Дурдиев

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти” Миллий тадқиқот университети доценти, қ.х.ф.д

Н.Эркинов

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти” Миллий тадқиқот университети магистри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606827>

Аннотация

Ушбу мақолада «смарт суғориш» ҳақида тушунча, смарт суғориш бўйича хорижда ўтказилган тадқиқот натижаларининг шарҳи келтирилган. Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти Тошкент вилоятининг қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ўрта толали ЎзПИТИ-103 ва Султон ғўза навларининг мақбул суғориш тартиблари ва суғориш давомийлигини аниқлашда янги замонавий Веттинг фронт детектор (WFD) асбобидан фойдаланиб, смарт суғоришни ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Смарт суғориш олиб борилганда ишлаб чиқариш назоратига нисбатан ҳар суғоришлар давомийлиги 2,0-3,5 соатга, жами мавсум давомидаги брутто суғориш меъёри 700 м³/га, нетто суғориш миқдори 180 м³/га, ер остига (фильтрация) беҳуда сарфланган сув меъёри эса 80 м³/га гача кам бўлганлиги кузатилган.

Калит сўзлар: смарт суғориш, ғўза навлари, WFD асбоби, суғориш давомийлиги, суғориш меъёрлари, фильтрация, суғориш олди тупроқ намлиги.

Аннотация

В данной статье приведено понятие «смарт орошение» и дан обзор результатов исследований проведенных за рубежом. Представлены результаты научных исследований по разработке смарт орошения с использованием нового современного прибора Веттинг фронт детектор (WFD) для выявления оптимального режима орошения и продолжительности полива при выращивании средневолокнистых сортов хлопчатника Султан и УзПИТИ-103 в условиях староорошаемых типичных сероземных почв Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка Ташкентской области. При проведении смарт орошения, информация об оптимальном

увлажнении почвы направляется в веб сервер WiFi с помощью прибора WFD, где по сравнению с контрольным вариантом продолжительность полива уменьшалась на 2,0-3,5 часа, также наблюдалось уменьшение оросительной нормы (брутто) на 700 м³/га, оросительной нормы (нетто) на 180 м³/га и фильтрации на 80 м³/га.

Ключевые слова: смарт орошение, сорта хлопчатника, прибор WFD, продолжительность полива, нормы полива, фильтрация, предполивная влажность почвы.

Abstract

The paper presents materials related to notion about “smart irrigation” and review of research results conducted in foreign countries regarding smart irrigation. In addition, the most important results of research on the development of smart irrigation using Wetting front detector (WFD) for identifying the optimal irrigation scheduling F_c and irrigation duration of cotton varieties Sultan and UzPTI-103 under the condition of old-irrigated typical sierozem soils of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute in Tashkent province were presented. While conducting smart irrigation, information related to optimal soil moistening were sent to the WiFi web server using WFD device, in comparison with control treatment, the irrigation duration was shorter by 2.0 to 3.5 hours, it was observed that the irrigation amount (gross) was reduced by 700 m³ ha⁻¹, irrigation amount (netto) by 180 m³ ha⁻¹, water filtration at 80 m³ ha⁻¹.

Key words: smart irrigation, cotton varieties, WFD device, duration of irrigation, irrigation amount, filtration, soil moisture prior to irrigation.

Ақлли қишлоқ хўжалиги ва фермер хўжалигини юритиш бу иқтисодий самарадорликни ошириш ва атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтириш мақсадида кенгликдаги ва вақтинчалик ўзгарувчанликни бошқаришдир. Бунда хўжаликни тўлиқ бошқарувида “Қарор қабул қилишга ёрдам кўрсатувчи тизимлар” кўзда тутилади, яъни ресурсларни тежаш йўли билан ҳаражатларни мақбуллаштириш орқали даромадларни ошириш, GPS, GNSS (Глобал навигацион йўлдош тизими), дронлар орқали олинган суратлар, гиперспектраль тасвирлардан фойдаланган ҳолда экинлар ҳосили, тупроқдаги органик модда, азот ва намлик миқдорлари, тупроқ шўрланиши, сув ресурслари ҳамда бошқа кўрсаткичларни хариталаш ва мониторинг қилиш назарда тутилади. Smart farming – ақлли фермер хўжалигини юритиш бу информацион тизимларнинг бошқаруви бўлиб, қишлоқ хўжалигида ишларни мақсадли амалга ошириш учун

маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва тарқатиш (тарғибот этиш)нинг режалаштирилган тизимлари ҳисобланади.

Маълумки, республикамизда пахтачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида сувчилар суғориш муддатларини белгилашда асосан ғўзанинг ташқи белгиларига ва ўсимликнинг умумий ҳолатига қараб суғориш ишларини олиб боришади. Масалан, ғўзанинг суғориш муддатларини ғўза гуллашгача даврида барглarning кучсиз сўлиши (тургорнинг пасайиши), гуллаш даврида гуллаш бўғинининг алмашиши ва барг рангининг тўқ рангга кириши ёки ўсимлик гуллари ўсимликнинг юқори қисмида жойлашиб, дала оппоқ гуллаган рангга киришига қараб белгилаш фермерлар амалиётида кенг қўлланилади.

Илмий тадқиқотларда ғўзанинг суғориш муддатларини белгилашда асосан энг ишончли усуллардан бири бўлган тупроқ намлигини термостатда қуритиш йўли билан суғориш муддатлари аниқланади. Бу усул ишончли бўлишига қарамасдан кўп вақт ва меҳнат талаб этадиган усул ҳисобланади. Тензиометр асбоби ёрдамида суғориш муддатларини аниқлашда тупроқдаги намлик миқдори унинг сўриш кучи ёрдамида аниқланади. 1948 йилдан бошлаб ушбу асбобдан фойдаланилганда кўрсаткичларда катта ўзгаришлар борлиги ва ўсимлик қаторида жойлаштирилганда трактор агрегатларининг органлари билан шикастланиш юқорилиги учун ушбу асбоб ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилмади [1].

Австралиялик олим R.Stirzakerнинг фикрича, фермер хўжаликлари томонидан суғориш графиклари бўйича ишлаб чиқилган ишланмаларнинг жорий этилиши қониқарсиз равишда бўлганлиги сабабли, “Сувчиларнинг яхшироқ қарор қабул қилишида энг оддий маълумот нима” деган саволга жавоб бериш мақсадида WFD асбоби ишлаб чиқилган [4].

Илмий тадқиқотларда ғўзани суғориш меъёрларини ҳисоблашда С.Н.Рыжов формуласидан фойдаланилади ва суғориш давомийликлари суғориш меъёрларига боғлиқ ҳолда режалаштирилади. Фермерлар амалиётида эса тупроқ юзаси намланганлиги, яъни деҳқонлар тилида “пушта қорайиши” билан суғоришлар тўхтатилади. Аммо бунда асосий камчиликлардан бири тупроқнинг илдиз тарқалган қатлами тўлиқ намланганлиги сўроқ остида қолади, яъни бунда белгиланган суғориш меъёри тупроқ ҳисобий қатламини намлантириш учун етарли бўлди ёки йўқ, буни оддий кўз билан билиб бўлмайди. Шу сабабли суғориш давомийликларини белгилашда янги замонавий веттинг фронт детектор

(WFD) асбобидан фойдаланилса бу саволга аниқ жавоб топиш мумкинлиги аниқланган [5].

WFD асбобидан фойдаланиб, Австралияда ўтказилган тадқиқотларда газон ўтларини ёмғирлатиб суғориш мақсадида 4 дона WFD асбоби тупроқнинг 15 см қатламига ўрнатилган ҳолда суғоришлар 4 кундан 7 кунгача оралиқда ўтказилган. Бунда белгиланган тупроқ қатламига нам етиб борганини 3 та детектор аниқлаши билан тезликда суғоришлар автоматик равишда тўхтатилган. Ушбу усулнинг аниқлик даражаси ҳайратланарли даражада юқори бўлганлиги исботланган. Ҳар бир суғоришлар белгиланган қатламни деярли аниқ намланганлигини билдирган. Ушбу ҳолатда тупроқнинг 30-50 см қатламида тупроқ қуруқ ҳолатда эканлиги ва газон ўтлари меъёридан ортиқ суғорилмаганлиги, фақатгина тупроқнинг ҳисобий қатлами намлантирилганлиги ўз исботини топган [2].

P.V.Charlesworth томонидан ўтказилган кузатувларга кўра, тупроқдаги намлик мониторингини амалга оширишнинг 20 дан ортиқ кўринишлари мавжуд бўлиб, булар орасида энг тўғри ва аниқ усул қайси деган саволга албатта тупроқ намлигини WFD асбоби орқали аниқлаш усули деб жавоб бериш мумкинлиги таъкидланган. Австралияда тупроқ намлиги кўрсаткичларини сабзаёт экинларида аниқлаш бўйича тадқиқотларда рефлектометр (TDR), веттинг фронт детектор (WFD), тензиометр асбоблари бир бирига таққосланиб ўрганилган. Ҳажмий бирликда намликни ўлчовчи рефлектометр асбоби орқали олинган маълумотларда 40 см тупроқ қатламида 2-4 кунларда 19,6 мм намлик камайган бўлса, 5-7 кунларда эса 11,6 мм камайганлиги ва улар орасидаги фарқ кунига 6,5-3,9 мм ни ташкил этганлиги аниқланган. Ҳудди шу каби натижалар учинчи суғориш циклида ҳам аниқланиб, тупроқдаги сув миқдори ўзгаришлари 2-4 кунларда кунига 5,1 мм, 4-6 кунларда эса 3,1 мм бўлганлиги ва бир ҳафталик суғориш оралиғи сабзаёт экинлари учун жуда узоқ муддат эканлиги аниқланган [3].

R.J.Stirzaker, P.A.Hutchinson лар томонидан дала шароитида ёмғирлатиб суғориш қўлланилганда веттинг фронт детектор асбоби ёрдамида суғоришни назорат қилиш бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, суғоришлар оралиғи суғоришларни назорат қилишда энг муҳим жиҳатлардан бири эканлиги таъкидланган [6].

Сенсорли намлик ўлчовчи асбоблар орқали тупроқ намликлари соатма-соат кунлик мониторинг қилиниши ва ғўза сувга келиши билан

суғоришлар амалга оширилиши ҳамда суғориш меъёрлари аниқ белгиланиб, муддатида ва керакли меъёрда суғорилиши ҳисобига ғўзада танглик ҳолатининг олди олиниши мумкинлиги ушбу адабиётлар таҳлилидан маълум бўлди. Натижада йўқотиладиган ҳосил сақлаб қолиниши билан бирга суғориш сувлари тежалишига, юқори ва сифатли пахта ҳосили олишга эришиш мумкин бўлади.

Айнан шу сабабли ҳам сенсор асосли намлик ўлчовчи қурилмалар ёрдамида ғўза навларининг янги замонавий ахборот технологияларга асосланган автоматлаштирилган смарт суғориш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан биридир.

Тадқиқот объекти ва услубиёти

Тадқиқотлар 2015-2018 йилларда 41°25'10.2"N Шимолий кенгликда, 69°29'10.9" Шарқий узунликда ва денгиз сатҳидан 560 метр баландликда жойлашган Ўзбекистоннинг Марказий минтақаси Тошкент вилояти Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг (Оққовоқ) қадимдан суғориладиган, механик таркиби ўрта, оғир қумоқ, ер ости сувлари сатҳи 18-20 м дан чуқурда жойлашган, автоморф типик бўз тупроқлари шароитида услубий қўлланмаларга қатъий риоя қилинган ҳолда олиб борилди.

Тажрибада янги замонавий веттинг фронт детектор (WFD) асбоби 2 хил суғориш олди тупроқ намликлари, яъни ЧДНСга нисбатан 70-70-60% ва 70-75-65% суғориш тартиблари бўйича 100 метр эгат узунлигида тупроқнинг 70 см, 100 см ва 120 см қатламларига эгатнинг боши, ўртаси ва охирига ғўза қатор орасига ўрнатилиб, ғўзанинг суғориш давомийликлари, суғоришни тугатиш вақти ўрганилди. Тадқиқотларда фойдаланилган веттинг фронт детектор асбоби, унинг таркибий қисмлари, далага ўрнатилиши ва ишлаш тартиби ҳақидаги маълумотларни келтириб ўтамыз.

WFD асбобининг вазифаси: қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш давомида илдиз тизими тарқалган қатламни етарлича сув билан таъминлаш, яъни керакли қатламга (масалан: ғўзада ривожланиш даврлари бўйича 0-70, 0-100 см) сув етиб борганидан сўнг суғоришни тўхтатиш орқали сувдан оқилона фойдаланиш ва тупроқнинг шўрланиш даражаси ҳамда ушбу қатламдаги ҳаракатчан озиқа (NPK) моддалари миқдорини даланинг ўзида тезкор усулда аниқлаш (1-2 расмлар).

1-2 расмлар. Сувли сўрим олиниши ва унинг таҳлил қилиниш жараёни

WFDнинг далага ўрнатилиши: йиғиб жамланган WFD асбоби далага олиб борилади ва даланинг керакли қатламидан мақсад ва экин турига қараб 50x50 кенгликда чуқур ковланиб, тупроқ қатламлари бўйича тупроқ намуналари алоҳида қилинади ва WFD ўша чуқурга ўрнатилади. Чуқурга тупроқ секинлик билан солиниб, зичланади ва яна тупроқ солиниб, яна зичланади (3-4 расмлар). Бунда чуқурдан қазиб олинган тупроқ тўлиқлигича айнан ўша чуқурга кўмилишига алоҳида аҳамият бериш зарур. Чуқур тўлиқ кўмилгандан сўнг, асбоб кўмилган жойга сув солиниб, WFD асбобининг ишлаши текшириб кўрилиши натижасида тупроқ табиий зичлигига етказилади.

3-4 расмлар. Веттинг фронт детектор (WFD) асбобини далага ўрнатиш жараёни

WFDнинг ишлаш тартиби: суғориш бошлангандан сўнг сув тупроқдан секин-асталик билан шимилиб бориб, воронка орқали филтр жойлашган қисмга етиб боради ва сув филтрланиб, сувли сўрим ҳосил бўлади. Ушбу веттинг фронт детектор асбоби ўрнатилган тупроқ қатлами намланиши

билан асбобнинг юқори қисмида жойлашган детектор юқорига кўтарилади ва суғоришни тугатиш кераклигидан далолат беради (5-6 расмлар). Асбобнинг ичида ҳосил бўлган сувли сўрим шприц орқали сўриб олинади ва ЕС meter ёрдамида шўрланиш даражасини ва NPK test strips асбоби ёрдамида ҳаракатчан озиқа моддалар миқдорини даланинг ўзида тезкор аниқланади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Тадқиқотлар олиб борилган суғориладиган типик бўз тупроқларининг дастлабки агрохимёвий тафсилоти бўйича ҳайдов (0-30 см) ва ҳайдов ости (30-50 см) қатламларида гумус миқдори тегишлича 0,629 ва 0,489 %, ялпи азот 0,063 ва 0,044, ялпи фосфор 0,122 ва 0,085%, ялпи калий эса 1,80 ва 1,85 % ни ташкил этиб, дала тупроғи нитратли азот ва ҳаракатчан фосфор билан кам, алмашинувчи калий билан ўртача даражада таъминланганлиги аниқланди.

Тажриба даласи тупроғининг ўртача уч йиллик ҳажм массаси кўрсаткичлари амал даври бошида 0-30 см тупроқ қатламида 1,27 г/см³ ни, 0-50 см тупроқ қатламида 1,33 г/см³ ни, 0-70 см тупроқ қатламида 1,34 г/см³ ни, 0-100 см тупроқ қатламида эса 1,35 г/см³ ни ташкил этди. Амал даври охирида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % да тупроқнинг 0-30 см қатламида 1,31 г/см³ ни, 0-50 см тупроқ қатламида 1,35 г/см³ ни, 0-70 см тупроқ қатламида 1,36 г/см³ ни, 0-100 см тупроқ қатламида эса 1,37 г/см³ ни, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % да юқоридаги тупроқ қатламлари бўйича мос ҳолда 1,33, 1,37, 1,38 ва 1,38 г/см³ ни ташкил этди.

Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги ўзгаришлари динамикаси амал даври бошида 1-соатда сув ўтказувчанлиги ўртача 396 м³/га бўлган бўлса, кейинги соатларда бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда 194, 153, 97, 77, 66 м³/га ни ташкил этди. Амал даври охирида ЧДНСга нисбатан 70-70-60% суғориш олди тупроқ намлигида соатлар бўйича сув ўтказувчанлиги тегишлича 11, 14, 10, 3, 7, 4 м³/га га камайган бўлса, ЧДНСга нисбатан 70-75-65% суғориш олди тупроқ намлигида эса сув ўтказувчанлиги бирмунча кўпроқ камайганлиги кузатилиб, амал даври бошидагига нисбатан сув ўтказувчанлиги соатлар бўйича тегишлича 27, 21, 17, 9, 13, 8 м³/га камайганлиги кузатилди. Тадқиқотларда суғориш сони ортиб бориши билан тупроқнинг ҳажм массаси ортиши ва сув ўтказувчанлиги бирмунча камайиши қонунияти кузатилди.

2015-2018 йиллари тадқиқотлар олиб борилган дала тупроғининг чекланган дала нам сифими ўртача тупроқнинг 0-70 см қатламида 21,1-21,6 % ни, тупроқнинг 0-100 см қатламида 21,2-21,8 % ни ташкил этиб, амал даври давомида барча суғоришлар ЧДНСга нисбатан олиб борилди.

2018 йил мавсумда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида 1-4-1 тизимда 6 маротаба суғорилиб, суғориш давомийлиги гуллашгача 18,0 соатни, гуллаш – ҳосил тўплаш даврида 18,5-21,0 соатни, пишиш даврида 17,5 соатни, суғоришлар ораси 12-17 кунни, бир марталик суғориш меъёри эса гуллашгача 733,3 м³/га ни, гуллаш ҳосил тўплаш фазасида 836,5-907,7 м³/га ни, пишиш фазасида 795,3 м³/га ни ташкил этди.

Ишлаб чиқариш назоратида эса ғўза амал даври давомида 1-4-1 тизимда 6 маротаба суғорилиб, суғориш давомийлиги гуллашгача 20,0 соатни, гуллаш – ҳосил тўплаш даврида 22,0-23,0 соатни, пишиш даврида 20,0 соатни, суғоришлар ораси 14-20 кунни, бир марталик суғориш меъёри эса гуллашгача 823,5 м³/га ни, гуллаш ҳосил тўплаш фазасида 1086,5-1118,7 м³/га ни, пишиш фазасида 945,8 м³/га ни ташкил этди.

Ўзанинг суғориш давомийликларини белгилашда, яъни суғоришни тугатиш бўйича сўнгги қарорни қабул қилишда WFD асбобидан фойдаланилди. Бунда суғориш давомида тупроқнинг намланадиган ҳисобий қатламига ўрнатилган асбобнинг пастки қисмига сув йиғилиши натижасида рангли детектор юқорига кўтарилиб, Wifi rotor орқали компьютердаги дастур ишга тушади ва сув керакли (0-70 ва 0-100 см) қатламга етиб борганлигини билдиради ва шу асосида суғоришларни тугатиш мумкин. Бунда дастур ишга тушмаган пайтда яъни, намлик тупроқнинг керакли қатламига етиб бормаган пайтда дастурда қурилмалар қизил ва сариқ рангда бўлади, дастур ишга тушиб, яъни сув керакли тупроқ қатламини намлантирганлиги тўғрисидага хабар келиши билан дастурдаги қизил ранг яшил рангга ўзгаради.

Далага ўрнатилган WFD асбобларининг барчаси рақамланган бўлиб, даланинг қайси қисмида жойлашган детектор ва қайси тупроқ қатлами намланганлигига қараб, сўнгги қарор қабул қилинади. WFD асбобларининг детекторлари сариқ ва қизил рангли бўлиб, қизил рангли WFD асбоблари тупроқнинг 0-100 ва 0-120 см, сариқ ранглилари эса 0-70 см тупроқ қатламига ўрнатилди (5-расм).

WFD қурилмасининг ишлаш тартиби

5-расм. WFD асбоби учун яратилган компьютер дастурининг ишлаш тартиби.

Ҳозирги кунда фермер хўжаликларидаги асосий муаммолардан бири бу суғоришлар ўтказилганда сувчилар тупроқнинг илдиз тарқалган қатлами етарлича намланганлигини била олмайди. Шу сабабли ҳам даланинг турли қисмларида тупроқ намланиши ҳар хил бўлиб, далада сув танқислиги (подсушка) кузатилиши туфайли ҳосилдорликда фарқланиш мавжуд бўлмоқда. Айнан тадқиқотларда фойдаланилган WFD асбоби арзон ва қулай бўлганлиги учун ҳам суғоришларни қачон тўхтатиш кераклигини аниқлашда қўл келиши дала тажрибаларда аниқланди.

Адабиётлардан маълумки, эгатлаб суғориш ўтказилганда тупроқнинг эгат бўйлаб намланиши бир текисда бўлмаслиги, томчилатиб суғориш усулида бутунлай ушбу салбий ҳолатнинг олди олиниб, эгат бўлаклари бўйича бир хил намланишга эришиш мумкин. Аммо Республикамизда шолидан ташқари барча экин турлари эгатлаб суғорилиши туфайли эгатлаб суғоришда ҳам тупроқ намланишини эгат бўлаклари бўйича бирмунча текис бўлишига эришиш мақсадида тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқотларда WFD асбоблари 100 метр эгат узунлигида эгатнинг боши, ўртаси ва охирига ўрнатилиб, эгат бўлаклари бўйича ҳам тупроқнинг намланишлари ўрганилганда эгат боши ва эгат охири бир вақтда ва бир текисда намланмаслиги кузатилди. Бунда даланинг қиялиги 0,001-0,0015 бўлганда эгат боши эгат охирига нисбатан 3-4 соат олдинроқ намланганлиги кузатилиб, агар эгат охиридаги керакли (0-70 ёки 0-100 см) тупроқ қатламининг намланишигача суғоришни давом эттириладиган

бўлса, эгат бошида эса керагидан ортиқча тупроқ қатламининг (130-140 см) намланиши кузатилиши мумкин.

Тадқиқотларда бундай салбий ҳолатнинг олдини олиш учун суғоришни ўзгарувчан оқимда олиб борилиб, эгатдаги сув сарфини сув эгатнинг тўртдан уч қисмига етиб бориши билан икки баравар камайтирилиб, сув эгат охирига етгач эгатдаги сув сарфини яна икки бараваргача камайтирилиб, сув ўзгарувчан оқимда доимий жилдиратиб оқизилиши ҳисобига эгат узунлиги бўйича тупроқнинг бирмунча текис намланишига эришилди.

Яъни суғоришни ўзгарувчан оқимда смарт суғориш орқали олиб борилиши ҳисобига тупроқнинг намланиш чуқурлиги эгат бошида 1,1-1,2 метргача эгат охирида эса 0,8-0,9 м гача намланишига эришилди. Бунда ўрганилаётган ғўза навлари суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида мавсум давомида 1-4-1 тизимда 6 маротаба суғорилди. Ғўза гуллашгача 1 маротаба 733,3 м³/га суғориш меъёрида суғорилиб, бунда оқовага сарфланган сув меъёри 86,9 м³/га ни, ер остига (филтрацияга) беҳуда сарфланган сув сарфи эса 40,5 м³/га ни, гуллаш-ҳосил тўплаш фазасида 4 маротаба суғорилиб, бир галги суғориш меъёрлари 836,5; 885,3; 907,7; 864,2 м³/га ни, оқова миқдори мос равишда 121,1; 121,9; 131,5; 78,2 м³/га ни, ер остига (филтрацияга) беҳуда сарфланган сув сарфи эса 54,7; 56,3; 59,4; 55,8 м³/га ни, пишиш фазасида эса 1 маротаба 795,3 м³/га меъёрда суғорилиб, оқовага сарфланган сув меъёри 61,7 м³/га ни, ер остига (филтрацияга) беҳуда сарфланган сув сарфи эса 44,3 м³/га ни ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал

Ғўзани суғориш давомийлиги, меъёри, оралиғи, вақти ва санаси, 2018 йил

Суғориш сони	Суғориш вақти, соат-минут	Суғориш санаси	Суғориш оралиғи, кун	Суғориш давомийлиги, соат	Суғориш меъёри (брутто), м ³ /га	Суғориш меъёри (нетто), м ³ /га	Оқова миқдори, м ³ /га	Ер остига беҳуда сарфланган сув сарфи, м ³ /га
Ишлаб чиқариш назорати								
1	16 ²⁰ -12 ²⁰	22.06.2018	-	20	980.4	823.5	156.9	56,4
2	19 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	6.07.2018	14	23	1074.3	880.9	193.4	66,6
3	19 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	19.07.2018	16	22	1086.5	880.1	206.4	68,8
4	17 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	5.08.2018	17	22	1114.6	914.0	200.6	69,4
5	10 ⁰⁰ -8 ⁰⁰	24.08.2018	19	22	1118.7	906.1	212.6	72,7
6	9 ⁰⁰ -5 ⁰⁰	14.09.2018	20	20	945.8	794.5	151.3	58,2
Смарт суғориш ўтказилганда								
1	16 ²⁰ -10 ²⁰	22.06.2018	-	18	820.2	733,3	86.9	40,5

2	17 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	4.07.2018	12	21	958.2	836,5	121.7	54,7
3	18 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	17.07.2018	13	20	1007.2	885,3	121.9	56,3
4	5 ²⁰ -24 ²⁰	31.07.2018	14	19	1039.2	907,7	131.5	59,4
5	14 ⁰⁰ -8 ³⁰	15.08.2018	15	18,5	942.4	864,2	78.2	55,8
6	5 ⁰⁰ -23 ³⁰	1.09.2018	17	17,5	857.0	795,3	61.7	44,3

1-чи жадвалдаги кўрсаткичлар бўйича ҳар иккала вариантда ҳам ЧДНСга нисбатан 70-75-65% суғориш олди тупроқ намлиги қўлланилиб, суғориш давомийлиги смарт суғориш ўтказилганда WFD асбоби ёрдамида аниқланган. Бунда 1-чи суғориш гуллашгача, 2-5 чи суғоришлар гуллаш-ҳосил тўплаш, 6-чи суғориш пишиш фазасида амалга оширилган.

Бунда WFD орқали смарт суғориш олиб борилганда ишлаб чиқариш назоратига нисбатан суғориш давомийлиги 2-2,5 соатга, брутто суғориш меъёри 75,4-176,3 м³/га, нетто суғориш миқдори 6,3-90,2 м³/га, оқова миқдори 69,1-134,4 м³/га, ер остига (филтрация) беҳуда сарфланган сув меъёри эса 10,0-16,9 м³/га гача кам бўлганлиги кузатилди. Ушбу 1-жадвалда келтирилган суғориш меъёри (нетто) таркибига филтрация орқали ер остига шимилган сув ҳам қўшилган ҳолда келтирилган бўлиб, далада эгат бошида тупроқнинг намланиш қатлами кўпроқ бўлганлиги сабабли ортиқча сув ер остига беҳуда исроф бўлганлиги кузатилганлигини инобатга олинди.

«Султон» ғўза нави ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлигида суғорилиб, минерал ўғитлар N-220, P154, K-110 кг/га меъёрда қўлланилганда эгатнинг бошидаги ҳосил (0-30 м) 42,7 ц/га, эгат ўртасида (30-70 м) 44,2 ц/га, эгат охирида (70-100 м) 40,6 ц/га ни ташкил этди. ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида суғорилиб, минерал ўғитлар N-220, P154, K-110 кг/га меъёрда қўлланилганда эса эгатнинг бошида (0-30 м) 45,4 ц/га, эгат ўртасида (30-70 м) 47,1 ц/га, эгат охирида (70-100 м) 43,2 ц/га пахта ҳосили олиниб, эгат бўлаклари орасидаги фарқ 2,7; 2,9; 2,6 ц/га ни ташкил этди. «ЎзПТИ-103» ғўза нави ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлигида суғорилиб, минерал ўғитлар N-220, P-154, K-110 кг/га меъёрда қўлланилганда эгатнинг бошидаги ҳосил (0-30 м) 43,5 ц/га, эгат ўртасида (30-70 м) 44,8 ц/га, эгат охирида (70-100 м) 43,2 ц/га ни ташкил этди. ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида суғорилиб, минерал ўғитлар N-220, P-154, K-110 кг/га меъёрда қўлланилганда эса эгатнинг бошида (0-30 м) 41,9 ц/га, эгат ўртасида (30-70 м) 43,7 ц/га, эгат охирида (70-100 м) 41,6 ц/га пахта ҳосили олиниб, суғориш тартиблари орасидаги фарқ 1,6; 1,1; 1,6 ц/га ни ташкил этди (2-жадвал).

2- жадвал

Ўзгарувчан оқимда суғорилганда «Султон» ва «ЎзПТИ-103» ғўза навларининг эгат бўлаклари бўйича пахта ҳосили (2015-2017 йй)

Вар. т/р	Ғўза навлари	Суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан, %	Маъдан ўғитлар меъёри, кг/га			Эгат бўлаклари узунлиги, м	Эгатнинг намланиш чуқурлиги, м (гуллаш фазасида)	Эгат бўлаклари бўйича ўртача ҳосилдорлик, ц/га	Пахта ҳосилдорлиги ўртача, ц/га
1	С- 6524 (назорат)	70-70-60	00	40	00	0-30	1,2	39,9	40,0
						30-70	1,0	41,8	
						70-100	0,8	38,3	
2	Султон	70-70-60	20	54	10	0-30	1,2	42,7	42,5
						30-70	1,0	44,2	
						70-100	0,8	40,6	
3	ЎзПТИ-103	70-70-60	20	54	10	0-30	1,2	43,5	43,8
						30-70	1,0	44,8	
						70-100	0,8	43,2	
4	ЎзПТИ-103	70-75-65	20	54	10	0-30	1,2	41,9	42,4
						30-70	1,0	43,7	
						70-100	0,8	41,6	
5	Султон	70-75-65	20	54	10	0-30	1,2	45,4	45,2
						30-70	1,0	47,1	
						70-100	0,8	43,2	

Ушбу эгат бўлаклари бўйича ҳосилдорлик кўрсаткичларидаги фарқ суғориш давомийлиги, яъни илдиз тизими тарқалган тупроқ қатламининг мақбул намланганлиги нечоғлик аҳамиятга молик эканлигининг яна бир бор исботини кўрсатмоқда.

Хулосалар

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, суғоришда аниқ ва тўғри қарор қабул қилишда янги замонавий WFD асбобидан фойдаланиб, ахборот технологияларга асосланган смарт суғоришни қўллаш юқори ҳосилдорлик ва самарадорликка эришишга замин яратади. Бунда:

- Фермер хўжаликларида далани ўртача тавсифловчи бир хиллик кузатиладиган эгатнинг боши, ўртаси ва охирига жами 3 та WFD асбобини ғўза ўсимлиги қаторига ўрнатиш, WiFi rotor қурилмасини дала четига ўрнатиб, компьютер дастурига маълумотларни юбориш орқали суғоришни мониторинг қилиш мақсадга мувофиқ.

- Ғўзани смарт суғоришни қўллаш суғориш сувларидан самарали фойдаланишга ва эгатдаги сув сарфини тўғри бошқаришга, эгат узунлиги бўйича илдиз тизими тарқалган тупроқ қатламини бир текис намланишига, суғориш давомийликларини аниқ белгилашда тўғри қарор қабул қилишга имкон беради.

- Смарт суғориш қўлланилганда қишлоқ хўжалиги экинларида сув етишмовчилиги орқали вужудга келадиган танглик (стресс) ҳолатининг олди олинади.

- Смарт суғориш қўлланилганда экинларнинг мақбул суғориш муддати ва сувни қачон тўхтатиш кераклиги аниқ белгиланиб, 10-15% сув ресурслари тежалишига эришилади.

- WFD орқали смарт суғориш олиб борилганда масофадан туриб тупроқ намликлари бошқарилади ва иш кучи, вақт тежалади, мақбул тупроқ қатлами (0-70 ва 0-100 см) намланишига эришилади ҳамда ишлаб чиқариш амалиётига нисбатан ҳар галги суғоришлар давомийлиги 2,0-3,5 соатга, жами мавсум давомидаги брутто суғориш меъёри 700 м³/га, нетто суғориш миқдори 180 м³/га, оқова миқдори 520 м³/га, ер остига (фильтрация) беҳуда сарфланган сув меъёри эса 80 м³/га гача камайишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Корнев В.Г. Прибор для измерения всасывающей силы почвы. //Опытно-мелиоративный вестник, вып. 2-3, 1929. С. 1-3.
2. Carlesso, R., Petry, M.T. and Trois, C., 2008, October. The use of a meteorological station network to provide crop water requirement information for irrigation management. In International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (Pp. 19-27). Springer, Boston.
3. Charlesworth, P.B. (2000). Irrigation Insights No. 1 - Soil Moisture Monitoring. National Program for Irrigation Research and Development, CSIRO Publishing, Melbourne, Australia.
4. Hutchinson, P.A., Stirzaker, R.J. (2000) A new method and device for scheduling irrigation. Irrigation Association of Australia, May 23-25, 2000 National Conference. Pp. 584-592.
5. Stirzaker, R. J. (2003). When to turn the water off: scheduling micro-irrigation with a wetting front detector. Irrigation Science, 22(3-4), Pp. 177-185.
6. Stirzaker, R. J., & Hutchinson, P. A. (2006). Irrigation controlled by a wetting front detector: field evaluation under sprinkler irrigation. Soil Research, 43(8), Pp. 935-943.

